

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 3

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

*Elektron nashr. 796 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 30-martda ruxsat etildi.*

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjaye'vich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriye'va Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Экологические и альтернативные заполнители для бетона в условиях Узбекистана.....	10
Акрамов Хуснитдин Ахрарович, Тохиров Жалолiddин Очилович, Самадов Хомид Самандарович	
Investitsion marketingni rivojlantirish asosida mintaqa investitsiya jozibadorligini oshirish	16
Ahmedov Alim Babaniyozovich	
O'zbekistonda yashil budjetlashtirish, energiya samaradorligi va issiqxona gazlari emissiyasi.....	22
Pulatov Dilshod Haqberdiyevich, Qulliyev Ulug'bek Mirzayevich, Mamanov Alisher	
Development of the Digital Economy as a Trigger of the Economic Growth of the New Uzbekistan.....	28
Luiza Sayfullovna Makhmutkhodjaeva, Umarova Shahnoza Akbarovna	
Oliy o'quv yurtlarida matematik statistikani o'qitishning xususiyatlari.....	34
Shamsiyev Damin Najmiddinovich, Aymatova Farida Xo'razovna	
Turizm tadbirkorlikning o'ziga xos xususiyatlari	37
Mardonova Dilafuz Kosimovna	
Oziq-ovqat xavfsizligi ta'minoti: O'zbekistonda mayonez importini notarif tartibga solish va ichki ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	41
Muratova Shohista Nimatullayevna, Nomozov Azizbek Xayrulla o'g'li	
Mamlakatimizga xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qimmatli qog'ozlar bozorining o'rni va roli	46
Akramov Azamat Ramziddinovich	
Mamlakatning iqtisodiy va ekologik rivojlanishida elektromobil sanoatini rivojlantirishning ahamiyati	53
Iminov Mahmudjon Azimjon o'g'li	
Hududiy eksport salohiyatini oshirishning marketing strategiyasi.....	60
Jiyamuratov Rustam Nuriddinovich	
Turistik kompaniyalar moliyaviy barqarorligini baholash usullarini takomillashtirish kompaniya moliyaviy barqarorligini ta'minlashning muhim mezonini.....	65
Jo'rayev Behzod Nuraliyevich	
Iste'molchilarni xulq-atvori modellari asosida marketing strategiyalarini shakllantirish.....	70
Kutbitdinova Moxigul Inoyatovna	
Hisob siyosati va unda biologik aktivlar hisobini yoritib berish tartibini takomillashtirish	75
Mirzayeva Nargiza Batirovna	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda investitsiyalarning o'rni.....	80
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi	
Innovatsion menejment va raqamli transformatsiyalarni joriy etishning metodologik asoslari.....	84
Quldoshev Asliddin Tursunovich	
Strategik boshqaruvda xususiy kapital samaradorligini baholash.....	89
Nasriyeva Zebiniso A'zam kizi, Mavlyanova Dilobar Maxkamovna	
Mintaqalarni innovatsion rivojlantirish istiqbollari tashkiliy tuzilmalarini takomillashtirishni boshqarish yo'llari	100
Xodjamuratova Gulbaxar Yuldashevna	
Meva-sabzavot eksporti barqarorligini ta'minlashning ekonometrik tahlili	105
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Зарубежный опыт активизации экономической активности домохозяйств.....	111
Бердиев Гайрат Ибрагимович, Маликова Севинч Телман кизи, Люсииков Артемий Александрович	
The Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth: A Case Study of Uzbekistan.....	116
Abdulla Ibragimov, Keldiyorov Shakhriyor Ilyos O'g'li	

Mintaqada sanoat ishlab chiqarish rivojlanishining kambag'allikni qisqartirishdagi ahamiyati	121
Abdullayev Habibullo Asadulla o'g'li	
Global iqtisodiyot sharoitida islom moliyasi mezon va tartiblarini joriy etishdagi muammolar va yechimlar	125
Abduvosidova Gulandom Abdurashid qizi	
Amerika Qo'shma Shtatlari tajribasida biznes subyektlarini toifalarga ajratish amaliyotining xususiyatlari	131
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
O'zbekiston Respublikasida qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlanish yo'llari.....	135
Axmedova Nafisa Amirddin qizi	
Strategic directions of integration of Uzbekistan into the international hospitality industry	140
Bekmurodova Laylo Tursunmamatovna	
Surxondaryo viloyatida parrandachilikni rivojlantirish ko'rsatkichlarini prognozlash va modellashtirish.....	144
Bobomuratov Imomqul Islamovich	
Mamlakatimizda chorvachilik mahsulotlarini yetishtirishning hozirgi holati va uning tahlili.....	149
Talipova Dilfuza Nabiyeвна	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish.....	154
Erkinxojiev Ismoiljon Ikromjon o'g'li	
Analysis of the Influence of Macroeconomic Indicators on State Budget Tax Revenue	158
Meyliev O. R., Gofurova K.	
Mahalliy budjet xarajatlarini hududlar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ta'siri.....	166
Hazratqulov Shahboz Boboqul o'g'li	
Influence of Digital Technologies on Economic Growth of the Republic of Uzbekistan.....	170
Igamberdiyeva Kunduz Ergashevna	
Transmilliy kompaniyalarning tashqi bozorlar uchun marketing strategiyalari va marketing tadqiqotlarini o'tkazish amaliyoti	174
Jo'rayeva Zilola Turobovna, Saidova Dilnozaxon Odiljon qizi	
Tijorat banklari tomonidan investitsiya loyihalarini moliyalashni rivojlantirish imkoniyatlari.....	178
Kamilova Iroda Xusniddinovna	
Korxonalarda inqirozga qarshi moliyaviy boshqaruv tizimini takomillashtirish	183
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Tijorat banklari faoliyatida onlayn tizimlarining tutgan o'rni va ularning rivojlanishi.....	188
Raxmataliyev Muzaffar Eshdavatovich	
Aholi farovonligini oshirishda tadbirkorlik faoliyatining ta'sirini baholashning nazariy asoslari	194
Fayziyeva Dilsuz Bahodirovna	
O'zbekiston Respublikasini "yashil" iqtisodiyotga o'tish samaradorligini oshirish.....	200
Mirzayev Bexruz Abdulla o'g'li	
Andijon viloyatida kambag'allik darajasini qisqarishiga ta'sir etuvchi ko'rsatkichlar	214
Musaeva Ziyoda Allayarovna	
O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi eksportida marketing muammolari	218
Musyeva Shoirazimovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Respublikamizda parranda bosh sonining hozirgi holati va uning istiqbollari.....	223
Akramova Nargiza Axrorovna	
Menejmentda ishbiarmonlik kommunikatsiyalaridan foydalanishda optimal strategiyalarini qo'llash shart-sharoitlari.....	227
Narzullayeva Gulchehra Salimovna, Shadiyeva Madina Djaloliddin qizi	
Raqamlashtirish sharoitida innovatsion faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari	231
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
O'zbekistonda masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirishdagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	235
Nurmuxammedov Matlab Yunusovich	

Davlat aktivlarini samarali boshqarish hamda nazorat qilishni takomillashtirish.....	240
Mirzayev O., Nazarov G'ayrat Olim o'g'li	
Talabalarning oilali bo'lishiga ta'sir etuvchi omillarga iqtisodiy baholashda yangicha yondashuv.....	246
O. U. Shomurodov, Z. U. Uroqov, A. T. Ablahatov, A. A. Suyarov, J. S. Urazov	
Methodological Aspects for Branding in Private Schools.....	251
Odilova Sitora Sayfitdin qizi	
Совершенство процедуры оценки эффективности и результативности расходов государственного сектора.....	256
Олимов Элёр Фазлиддин угли, Искандаров Суннатилло Бахриддин угли	
Logistika xizmatlari samaradorligini oshirishda blokcheyn texnologiyalardan foydalanish	261
Rajabov Orzujon Mamasoliyevich	
Markaziy Osiyoda energetika bozorini rivojlantirishning kelgusi istiqboli va imkoniyatlari.....	267
Saidov Mash'al Samadovich, Umarova Irodaxon Nuraliyevna	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda sug'urta bozorining innovatsion usullaridan foydalanishning konseptual asoslari	275
Nazullayeva Gulchehra Salimovna, Saidova Dilnozaxon Odiljon qizi	
Oliy ta'limda boshqaruv strategiyalari va ularni amalga oshirish mexanizmi.....	279
Saidqulova Firuza Farmonovna	
Jismoniy shaxslardan olinadigan daromadlarini soliqqa tortishning o'ziga xos xususiyatlari	283
Salimov Sherzod Baxtiyorovich	
O'zbekiston Respublikasidagi mavjud suv resurslarining iqtisodiy holati tahlili	288
Shanazarova Gulyora Baxtiyarovna	
Tijorat banklari kredit risklarini kamaytirish yo'llari.....	294
Tulkinova Maftuna Anvarbek qizi	
The use of Intellectual Systems in the Improvement of the Educational Process Management System in Higher Educational Institutions.....	303
Umarova Dilfuza Rakhmatilla qizi	
Oliy ta'lim tizimida yangi iqtisodiy mexanizmlarni shakllantirish.....	307
Xakimov Dilshodjon Rahmonaliyevich	
Global iqtisodiy sharoitida moliyaviy hisobotlar auditida muhimlikni baholashni xalqaro stanadartlar asosida takomillashtirish.....	311
Xasanova Nasiba Tolliboy qizi	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion klasterlarni tashkil etish istiqbollari.....	314
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Oliy ta'lim muassasalarida gibril bulut xizmat modelini qo'llash mexanizmini ishlab chiqish	319
Zaripov Bahodir Bobomurod o'g'li	
Роль инвестиций в системе железнодорожного транспорта в Республике Узбекистан	325
Акбарова Лайло Упашевна	
Gidrotexnik inshootlar betonlarini samaradorligini tahlil qilish va oshirish natijalari.....	330
Asqarov B. A., Karimov M. U., Xolmirzayev S.T., Obidjonov J. T.	
Maxsus iqtisodiy zonalar hududiga jalb etilgan investitsiyalar to'g'risida	334
Davlayev G'olib Ashurovich	
Yangi xizmat turi xizmatlar sohasini innovatsion boshqarishning metodologiyasi	337
Djurayeva Dilnoza Davron qizi	
Mintaqalar innovatsion salohiyatini baholashning uslubiy yondashuvlari.....	343
J. A. Ismatullayev, D. X. O'rinov	
Milliy qayta sug'urtalovchilarning xalqaro sug'urta bozoriga kirib borishi va kutilayotgan xavf-xatarlar	348
Jorabayev Jasur Abduraxmanovich	

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida tovarlar auditi natijalarini auditorlik hisobotida aks ettirish tartibi	354
Ibragimov M. M., Ergashev O. F.	
Turistik destinatsiyalarni tashkil etish va rivojlantirishning xorijiy tajribalari	358
Karimov Anvar Aktam o'g'li	
Jismoniy shaxslarning mol-mulk va yer soliqlarini hisoblash va undirish samaradorligini oshirish yo'llari.....	362
Qurbonov Muxiddin Abdullayevich	
Iqtisodiy xavfsizlikning institutsional tizimini tadqiq etishga uslubiy yondashuvlar.....	367
Mamatov Axmetjon Atajanovich, Allaberganov Zakir Gayibovich	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning nazariy jihatlari	373
Mamatov Mamajan Axmadjonovich	
Paxta-to'qimachilik klasterlari eksport faoliyatini rivojlantirishning xorij tajribasi.....	380
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirish muammolari va dolzarb vazifalari	386
Musyeva Shoira Azimovna	
Устойчивый и инклюзивный рост: взаимосвязь экономического прогресса с социальным равенством и экологическим управлением	390
Нодирбек Холбаев	
Mintaqalarni investitsion jozibadorligini taraqqiyot strategiyasiga ta'sirini statistik baholash.....	396
Nuriddinov Zufar Akbarovich	
Финансирование каракулеводства: преодоление финансовых вызовов в пустынных регионах Узбекистана	402
Нуриллаев Жамолиддин Ярашевич	
O'zbekiston investitsiya muhitini yanada yaxshilash va uning jozibadorligini oshirish.....	408
Oybek Elmuratov	
Intellectual mulkning iqtisodiy mazmuni va tarixiy rivojlanish bosqichlari	411
Maxmudova Nargiza Davlyat qizi	
Implementation and use of Digital Technologies in Logistics Abstract.....	416
Kushakova Mamura, Koshakova Mukhlisa Surat qizi	
Innovatsion iqtisodiyot tushunchasining mazmun mohiyati	421
Abduqaxorov Bekzod O'tkir o'g'li	
Raqamlashtirish iqtisodiy o'sish va raqobatbardoshligini oshirish omili sifatida.....	426
Mamajonova Durdonahon Mamaruzi qizi	
O'zbekistonda tashqi savdoni notarif usullar orqali tartibga solishning mamlakat iqtisodiyotiga ta'siri.....	431
Norqobilov Akobir Iso o'g'li	
Инновационные методы переработки горных отходов для экологической устойчивости в Узбекистане	437
Аскарлов Бахтиер Аскарлович, Собирова Мукаддас Хамидуллаева	
Опыт зарубежных стран по стимулированию производства сельскохозяйственной продукции и перспективы внедрения в Узбекистан.....	442
Холиков Сулаймон Уткир угли	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda strategik boshqaruv hisobini tashkil qilishning uslubiy jihatlari.....	447
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini moliyalashtirishni statistik tahlili.....	452
Sayfullayev Siddik Nosirovich	
Sug'urta tashkilotining innovatsion risklarini baholash.....	457
Sattorov Shoxrux Maxmudjon o'g'li	

Kapital bozori rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari	462
Turdiyeva Uzayda Omirbayevna	
Адаптивный искусственный интеллект в управлении человеческими ресурсами.....	469
Хайдарова Малика Шокирджановна	
Oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy mablag'lardan samarali foydalanishga xizmat qiluvchi zamonaviy va istiqbolga mo'ljallangan huquqiy asoslarning yaratilganligi to'g'risida.....	478
Xayriddinov Shuxrat Botirovich	
Investitsiya loyihalariga ta'sir qiluvchi risklarni sifat jihatdan baholash usullarining o'ziga xos xususiyatlari	482
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Tijorat banklari tomonidan investitsion loyihalarni kreditlash tartib va ularni takomillashtirish yo'llari	491
Yunusova Ozoda Anvarjon qizi	
Hududlar iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda soliq salohiyatini oshirishning nazariy jihatlarini	498
E. N. Raximov	
Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobot tuzishning zarurligi.....	504
Avazov Iloxom Ravshanovich	
Inson resurslarini boshqarishning innovatsion usullarini joriy etish vositalarini ishlab chiqish.....	509
Djuraeva Guzal Shavkatovna	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish.....	513
Erkinxojiyev Ismoiljon Ikromjon o'g'li	
Korporativ qimmatli qog'ozlar asosida korxonalarni moliyalashtirishning ilg'or xorij tajribalari.....	517
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
The impact of corporate governance on firm performance and financial stability	524
Muhammadyor Yunusov	
Mintaqalarda kamg'allik darajasini pasaytirish va xorij tajribasidan foydalanish yo'llari.....	537
Musulmonova Shahlo Nasriddinovna	
Makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash soliq ma'muriyatchiligini samarali tashkil etish yo'llari	541
Mutalova Dilorom Maxamadjanovna, Kenjaboyeva Nigina	
Iqtisodiy savodxonlik hamda tadbirkorlik qobiliyati o'rtasidagi to'g'ri nisbatdagi bog'liqlik munosabatining fundamental asoslari.....	544
Tuxtayeva Muyassar Shovkat qizi	
Korxonalarining bankrotlik riskini baholashning xalqaro modellari.....	550
Umarova Hulkar Umidulloevna	
O'zbekistonda korxonalar boshqaruvida kadrlar salohiyatidan foydalanish amaliyotini rivojlantirishning xorij tajribasi	555
Do'stova Aziza Qahramonovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida boshqaruv tizimining xususiyatlari.....	559
Iroda Majidova	
Ziyorat turizmini rivojlantirishning muhim xususiyatlari	565
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Qandolat mahsulotlari bozorida marketing tadqiqotlarini asosiy yo'nalishlari	569
Tuychiyeva Vasila Faxriddin qizi	
"Зелёная экономика" как фактор повышения экономического роста страны.....	573
Тураева Адиба Икрамовна	
Oilada sarf-xarajatlar samarasiga erishishning muhimligi.....	580
Xasanov Rustam Rabimovich	
Aholi farovonlik darajasidagi farqlarni tartiblash yo'nalishlari.....	583
Xasanov Rustam Rabimovich, Turdiyev Zoxidjon Rustamovich	

Совершенствование оценки стоимости объектов недвижимости в Узбекистане на основе зарубежного опыта.....	588
Хомитов К. З., Халилова Л. Ш.	
Mamlakatimizda qishloq xo'jaligida kooperatsiya munosabatlarini rivojlantirishda xorij tajribalaridan foydalanishning ahamiyati.....	594
Choriyeva Nigina Kaxramonovna	
Davlat xaridlari tizimini takomillashtirish yo'llari	598
Alimbayeva Sevara Alimbayevna	
Yengil sanoatni rivojlanishida Germaniya tajribasi.....	601
F. Jumaniyazova, G'ulomov Ibroxim Rustam o'g'li	
The efficiency of usage of Islamic finance instruments in security market.....	607
Khasanov Umarbek Begmat ugli	
Tadbirkorlik subyektlari eksportini rivojlantirishda raqamli platformalardan foydalanishning xorijiy tajribalari va ulardan foydalanish yo'llari.....	613
Mamasoatov Dilshod Ravshanovich	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini tashkil qilinishining hozirgi holati va muammolari	621
Nutfulloev Tolib G'olib o'g'li	
Mehnat bozorida raqamli texnologiyalardan foydalanish metodologiyasini takomillashtirish	627
Maxammadiyev M. M.	
Ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish sharoitida mahsulot tannarxini optimallashtirish asoslari.....	632
Narzullayeva Gulchehra Salimovna	
Elektron pullarni rivojlantirish yo'llari	636
Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Egamberganov Mirzabek Odilbek o'g'li	
Загрязнение окружающей среды в Узбекистане: проблемы, причины и пути решения	644
Ишонкулова Феруза Асатовна, Шукуров Тимур Умидович	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarini transformatsiyalash modeli orqali takomillashtirish	649
Norov Akmal Ruzimamatovich, Norova Nozima Nabiyevena	
Land Tax Received From Individuals and its Share in the Budget of the Republic of Uzbekistan	656
Hakimov Feruz Khurshid ugli	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyot va iqlim o'zgarishi bilan bog'liq xarajatlar tahlili.....	659
Isaxonova Ruxshona Muzaffar qizi, Sharapova Mashxura Azadovna	
Qurilish xizmatlari ma'lumotlar tizimini takomillashtirish imkoniyatlari.....	665
Nurfayziyev Zayniddin Boymurodovich, Nurfayziyev Elyor Zayniddinovich	
Ipotekali kreditlashni rivojlantirishning xorijiy davlatlar tajribasi va uni O'zbekistonda tatbiq etish yo'llari	670
Turdiyev Shaxriddin Erxonovich	
Suv resurslaridan foydalanishda xorij tajribalari	675
Berdiyev Anvar Abdivaliyevich	
Auditda yetarli va mos dalillarni to'plash tartibi	681
Meliyev Isroil Ismoilovich	
"Yashil" iqtisodiyot konsepsiyasining shakllanishi va rivojlanishi.....	686
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Uy-joy fondini boshqarish samaradorligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari.....	692
Xolmuradov Raxmatilla Ne'matillaevich	
O'zbekiston mahsulotlarining tashqi bozordagi raqobatbardoshligi xususiyatlari va onlayn platformalar.....	699
Baymuradov Shoxrux Maxmudovich	
Factors affecting investment attractiveness in the global investment landscape.....	704
Otaboev Akhmed Makhsudbek o'g'li, Juliana Juliana, Fazliddin Nasriddinov	

Xalqaro migratsiyaning O'zbekiston mehnat bozori va inson kapitaliga ta'siri.....	709
Tilabova Kumush Farhod qizi	
Анализ и оценка естественного освещения помещений образовательных учреждений.....	714
Пирмухамедова Шахноза	
Актуальные вопросы укрепления доверия населения к банковской системы Республики Узбекистан...	719
Рузибоева Нилуфар Тулкин кизи	
Методические подходы к формированию механизмов стратегического управления развитием химической отрасли.....	725
Бибутова Шахло Саъдуллаевна	
Iqtisodiyotni rivojlantirishda erkin iqtisodiy zonalarini tashkil etishning afzalliklari va muammolari	730
Axmedova Dilbar Buronovna	
Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishda sog'liqni saqlash muassasalarini moliyalashtirishning mohiyati.....	734
Ishmanova Diana Nurmamadovna	
Oziq-ovqat sanoatini tashkiliy-iqtisodiy jihatdan rivojlanti-rishning nazariy asoslari	737
Muxtorova Madina Azamat qizi	
Ipoteka kreditlari sohasidagi islohotlar va kelajakdagi istiqbollar	741
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
Sanoat ishlab chiqarish tizimining investitsion xususiyatlari	746
Yodgorova Xalima To'liqinovna	
Budjet ijrosini samarali ta'minlashda davlat xaridlarining ahamiyati.....	752
Sholdarov Dilshod Azimiddin o'g'li, Fayzullayeva Zilola Ravshanovna	
Aholi sog'ligi – milliy boylikning tarkibi va jamiyat taraqqiyotining muhim shartidir.....	763
Djumabayeva Shaira Xalillayevna	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari: hisob siyosati.....	769
Rizayev Nurbek Kodirovich, Mamatova Charos Shavkiddinovna	
Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsion muhitning o'рни	778
Valiyeva Sayyora Xushbaqovna	
Davlat ishtirokidagi korxonalarda korporativ ijtimoiy mas'uliyat ("Rossiya temir yo'llari" OAJ misolida).....	784
Xidirova Marg'uba Rustamovna, Saidqulov Avazbek Botirqul o'g'li	
Raqamli transformatsiyaning O'zbekistonning investitsion jozibadorligiga ta'siri	790
Saitkamolov Muxammadxo'ja Sobirxo'ja o'g'li, Markabayeva Jansaya Aybek qizi	

AUDITDA YETARLI VA MOS DALILLARNI TO'PLASH TARTIBI

Meliyev Isroil Ismoilovich

PhD, "Alfraganus" universiteti "Moliya" kafedrası professorı

Annotatsiya: Mazkur maqola auditorlik tekshiruvi yakunida dalillarni shakllantirish va umumlashtirish jarayoniga bag'ishlangan bo'lib, unda audit ish hujjatlarining mazmuni ochib berilgan va ularning shakllanish manbalari hamda dalillar turlari aniq tasniflarga ajratilgan. Shuningdek, maqolada auditorlik tekshiruvi yakunida shakllantiriladigan dalillar turlari, ular tarkibi va ulardan foydalanish xususiyatlari, mazkur dalillar ishonchligiga ta'sir etuvchi omillar hamda auditorlik tekshiruvi yakunida tuzilishi lozim bo'lgan yozma taqdimnoma xatning shakli va mazmuni tavsiya etilgan.

Kalit so'zlar: Auditorlik dalillar, audit ish hujjatlari, auditorlik hisoboti, taqdimnoma xat, auditorlik ma'lumotnomasi, auditorlik xulosasi, auditorlik tekshiruvi, dalillarning yetariligi, dalillarning mosligi.

Abstract: This article is devoted to the process of formation and summarization of evidence at the end of the audit, in which the content of the audit work documents is revealed and the sources of their formation and the types of evidence are divided into specific classifications. Also, the article recommends the types of evidence formed at the end of the audit, their composition and features of their use, factors affecting the reliability of these evidences, and the form and content of the written presentation letter that should be prepared at the end of the audit.

Key words: Audit evidence, audit working papers, audit report, cover letter, audit report, audit conclusion, audit review, sufficiency of evidence, relevance of evidence.

Аннотация: Данная статья посвящена процессу формирования и обобщения доказательств по итогам проверки, в котором раскрывается содержание документов проверочной работы, а также источники их формирования и виды доказательств делятся на конкретные классификации. Также в статье рекомендованы виды доказательств, формируемых по итогам проверки, их состав и особенности использования, факторы, влияющие на достоверность этих доказательств, а также форма и содержание письменного письма-презентации, которое следует подготовить по итогам проверки.

Ключевые слова: Аудиторские доказательства, рабочие документы аудита, аудиторский отчет, презентационное письмо, аудиторский отчет, аудиторское заключение, аудиторская проверка, достаточность доказательств, релевантность доказательств.

KIRISH

Ma'lumki, auditorlik tekshiruvi natijalariga ko'ra kamchilik yoki qonunbuzarliklar aniqlangan yoki aniqlanmaganligidan qat'iy nazar uning natijalari hujjatlarda rasmiylashtirilishi lozim. Bu esa auditorlik tekshiruvi natijalari qonunchilikda belgilangan shakl va mazmundagi rasmiy ravishda tasdiqlangan hujjatlarda aks ettirilishi va hujjatlarda keltirilgan ma'lumotlar esa ularning manbalari yoki asoslovchi dalillar ilova qilingan holda bo'lishini talab etadi.

Auditorlik tekshiruvi natijalari bo'yicha dalillarni to'plash, tuzish, saqlash, rasmiylashtirish va taqdim etish uslubiyati 500-sonli "Auditorlik dalillar" nomli auditning xalqaro standarti va 230-sonli "Auditni hujjatlashtirish" nomli auditning xalqaro standarti kabi hujjatlar asosida tartibga solinishi belgilangan. Jahonda olib borilgan tadqiqotlarda auditorlik dalillarni to'plash jarayonining nazariy asoslari, auditorlik dalillarni to'plash jarayonining amaldagi holati va uni takomillashtirish yo'nalishlari hamda dalillarni to'plash jarayonini takomillashtirishning ayrim masalalari ilmiy jihatdan asoslangan. Biroq, xorijiy tadqiqotlarda ham auditorlik dalillarni to'plash amallari va usullari tavsifi, auditorlik tekshiruvda dalillar ishonchligi va yetariligi ta'minlash hamda uni baholash tartibi, auditorlik dalillarni to'plash tartibi va uni takomillashtirish, zamonaviy dasturiy ta'minot imkoniyatlari asosida auditorlik dalillarni to'plash xususiyatlari, dalillar asosida korxonada faoliyati uzluksizligini baholash masalalari va ishonchli dalillarni to'plashda tashqi tasdiqnomadan foydalanish masalalari batafsil o'rganilmaganligi bu borada chuqur ilmiy-tadqiqotlar olib borishning dolzarbligini yoki mazkur mavzuga doir masalalar hozirgacha o'z yechimini topmagan masalalar ekanligini ko'rsatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Auditga oid adabiyotlarda auditorlik dalillar atamasi turli mualliflar tomonidan turlicha yondashuvlar asosida o'rganilgan. Jumladan, Iqtisodchi olim S.M.Bichkovaning fikricha, audit dalillari "fakt" va "jarayon" sifatida ko'rib chiqiladi. Dalillar – bu boshqa bir fakt yoki jarayon borligini tasdiqlash yoki rad etish uchun xizmat qilishi, moliyaviy hisobotning ishonchliligi to'g'risida xulosani shakllantirishga imkon beradigan aniq bir haqiqat to'g'risida ma'lumot olishi mumkinligini anglatadi ^[1].

Yana bir ikkinchi yondashuvda V.B.Ivashkevich fikriga ko'ra, "audit dalillari buxgalteriya hisobining tekshiruv natijasida olingan ma'lumotlarning hujjatlashtirilgan manbalari" ^[2]. Shuningdek, xorijlik iqtisodchi olim J.Robertson dalillarni quyidagicha ta'riflaydi "audit dalillari – bu auditorning ma'lumot olishdagi harakatlarini belgilaydigan, ya'ni, auditorlarning fikriga ta'sir qiladigan va ularning qarorlarini aniqlaydigan ma'lumotdir" ^[3].

Auditda dalillarni to'plash va ulardan foydalanish jarayonini tartibga soluvchi asosiy me'yoriy hujjat hisoblangan 500-sonli "Auditorlik dalillari" nomli auditorning xalqaro standartida esa auditorlik dalillariga quyidagicha ta'rif berilgan "Auditorlik dalili – bu auditorlik fikri uchun asos bo'lgan hulosalarga erishishda auditor tomonidan foydalanilgan ma'lumot. Auditorlik dalili moliyaviy hisobotlar uchun asos bo'lgan buxgalteriya yozuvlari va boshqa ma'lumotlardan tashkil topadi" ^[4].

Auditorlik tekshiruvlari natijalari o'z ifodasini auditorlik hisoboti va yakuniy natijasi auditorlik xulosasida topadi. Shu nuqtayi nazardan, avvalo, auditorlik hisoboti va xulosasi tushunchalariga aniqlik kiritish va ularni bir-biridan ajratib olish zarurati paydo bo'ladi. jumladan, buxgalteriya hisobiga oid lug'atda quyidagi mazmunda juda qisqa ta'rif berilgan: "Auditorlik hisoboti – auditorlik tekshiruv natijasi bo'yicha rasmiy auditorlik hisoboti hisoblanadi" ^[5].

Bu borada professor I.Qo'ziyevning fikricha, "Auditorlik hisoboti – auditorlik tekshiruv jarayonida to'plangan auditorlik dalillari, buxgalteriya hisobini yuritishdagi chetga chiqishlar, moliyaviy hisobotdagi qoidabuzarliklar to'g'risidagi mufassal ma'lumotlardan, shuningdek, auditorlik tekshiruv o'tkazish natijasida olingan boshqa axborotdan iborat hisobot"dir deya ta'rif berilgan ^[6]. O'z navbatida auditorlik xulosasi №700 son "Moliyaviy hisobotlar to'g'risida fikr hosil qilish va hisobot (xulosa) berish" nomli xalqaro standartiga ko'ra, "Auditorlik xulosasi – moliyaviy hisobotning haqqoniyligi (to'g'riligi) va buxgalteriya hisobini yuritish tartibining qonun hujjatlari bilan belgilangan talablarga muvofiqligi to'g'risida auditorlik tashkilotining fikri yozma shaklda ifodalangan va xo'jalik yurituvchi subyektning moliyaviy hisobotidan foydalanuvchilar uchun ochiq bo'lgan hujjat", – deb ta'rif berilgan ^[7].

Bizningcha, audit ish hujjatlari bu – auditorlik tekshiruvini tashkil etish, o'tkazish va yakunlash bo'yicha auditorlik tashkiloti, auditorlik tekshiruv buyurtmachisi va uchinchi shaxslar(nazorat organlari, xaridor va buyurtmachilar, mol yetkazib beruvchi va pudratchilar, bank tashkilotlari, debitor va kreditorlar)dan olingan ma'lumotlar aks ettirilgan hujjatlar to'plamidir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Fikrimizcha ish hujjatlari tarkibiga kiritilishi mumkin bo'lgan hujjatlarning taxminiy ro'yxati "Auditni hujjatlashtirish" nomli 230-son auditorlik xalqaro standartining ilovasida keltirilgan bo'lsada, biroq mazkur auditorlik faoliyatining milliy standartida ish hujjatlarining nomlari umumiy va mavhum mazmunda bayon qilingan ^[8]. Ular tarkibini hujjatdan foydalanuvchi uchun aniq va to'liq mazmunda bayon qilish shart, deb hisoblaymiz. Shu ma'noda bizning fikrimizcha, audit ish hujjatlari tarkibiga kiritilishi mumkin bo'lgan hujjatlar ro'yxati quyidagilardan iborat:

- xo'jalik yurituvchi subyektning tashkiliy-huquqiy va tashkiliy tarkibiga doir axborotlar aks etgan hujjatlar(korxonaning tashkiliy va ta'sis hujjatlar)i;
- auditni rejalashtirish bosqichida tuzilgan hujjatlar (auditning umumiy rejasi va dasturlari va ularga kiritilgan qo'shimcha va o'zgartirishlar aks ettirilgan hujjatlar);
- buxgalteriya hisobi va ichki nazorat tizimi tavsifi hamda uni o'rganish natijalari aks ettirilgan hujjatlar;
- tekshirilayotgan xo'jalik subyektida amalga oshirilgan xo'jalik muomalalari va buxgalteriya hisobva-raqklarining tahlili aks ettirilgan dastlabki va yig'ma hujjatlar;
- auditorlik tekshiruv natijalari bo'yicha auditor(ekspert)ning fikr-mulohazalari va hulosalari aks ettirilgan oraliq hujjatlar;
- amalga oshirilgan muomalalarning qonuniyligi va moliyaviy hisobot ko'rsatkichlarining ishonchliligini tekshirish testlari va savolnomalari;
- xo'jalik yurituvchi subyekt bilan auditorlik shartnomasi shartlari bajarilishini ta'minlash bo'yicha xatlar yoki muhokama yozuvlarining ko'chirma nusxalari;
- nazorat qiluvchi va huquqni muhofaza qiluvchi organlar va uchinchi shaxslarning korxonaga faoliyatiga oid ma'lumotlari hamda tekshirilayotgan xo'jalik yurituvchi subyektdan olingan tasdiqlash xatlari;
- audit natijalari bo'yicha auditorlik ma'lumotnomalari va auditorlik xulosasi;

- xo'jalik yurituvchi subyektning buxgalteriya hisobi va boshqa moliyaviy hujjatlarining ko'chirma nusxalari hamda boshqa auditorlik tekshiruviga oid hujjatlar;
- boshqa auditorlik tekshiruviga oid hujjatlar.

Ish hujjatlari auditni o'tkazayotgan auditorlik tashkiloti tomonidan tuzilgan bo'lishi yoki audit o'tkazilayotgan xo'jalik yurituvchi subyektning o'zidan yoki boshqa shaxslardan olingan bo'lishi mumkin. Fikrimizcha audit ish hujjatlarining shakllanish manbasi va mazmuniga ko'ra quyidagicha tasniflash mumkin:

1. Auditorlik tashkiloti tomonidan tuzilgan(tayyorlangan) hujjatlar(auditorlik shartnomasi, auditorlik tashkilotining murojaat xatlari, audit umumiy rejasi, audit dasturi, auditorlik savolnoma va testlari, ekspert xulosasi yoki hisoboti, auditorlik ma'lumotnomasi, auditorlik tekshiruv natijalari bo'yicha qo'lyozma ma'lumotlari, auditorlik hisoboti, auditorlik xulosasi va h.k.).
2. Auditorlik tekshiruv buyurtmachisi tomonidan tuzilgan(tayyorlangan) hujjatlar(auditorlik tekshiruvini o'tkazish bo'yicha taklif xati, xo'jalik yurituvchi subyekt rahbariyatining yozma taqdimnomasi, korxonaning nizom(ustav)i, korxonani ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnoma, moddiy javobgarlik shartnomalari, ta'sis hujjatlari, xo'jalik yurituvchi subyektning hisob siyosati, buxgalteriya hisobining dastlabki va yig'ma hujjatlari, ichki nazorat tizimi hujjatlari, tekshiruv jarayonida korxonadagi mas'ul shaxslardan olingan tushuntirish va tilxatlari hamda korxonaning moliyaviy hisobot shakllari va h.k.).
3. Auditorlik tekshiruv buyurtmachisi faoliyatiga oid uchinchi shaxslar tomonidan tuzilgan(tayyorlangan) hujjatlar(bank xizmatini ko'rsatish to'g'risida shartnoma, moliyaviy shartnomalar, soliq ma'lumotnomalari, avval o'tkazilgan auditorlik hisoboti va xulosasi, bank ko'chirmalari, to'lov hujjatlari, kredit yig'ma jildi, qabul-topshirish ma'lumotnomalari, sud ijro varaqalari, shikoyat xatlari va h.k.). O'z navbatida, audit ish hujjatlarining yuqorida keltirilgan har bir turkumini audit bosqichlari(rejalashtirish, o'tkazish va yakunlash)ga ko'ra yoki ularni ahamiyati, saqlanishi, tuzish muddati va mazmuniga ko'ra, boshqa turlarga ajratgan holda ham o'rganish mumkin. Biroq auditor uchun ularni olish usuli, manbasi, muhimligi, mazmuni va shakli ahamiyatli hisoblanadi (1-rasm).

1-rasm: Auditorlik dalillarining yetarliligi va mosligining sifat mezonlari

Fikrimizcha, auditorlik ish hujjatlarining shakli va mazmuni quyidagi omillarga bevosita bog'liq hisoblanadi:

- a) auditorlik tekshiruvining shakli va maqsadi;
- b) auditorlik xulosasining shakli;
- d) xo'jalik yurituvchi subyektning faoliyat(biznes)i xususiyatlari va murakkabligi;
- e) xo'jalik yurituvchi subyektning buxgalteriya hisobi va ichki nazorat tizimi holati;
- f) auditorlik tashkiloti xodimlari ishi ustidan rahbarlik va nazorat qilishning holati;
- g) auditorlik tekshiruvini o'tkazish jarayonida qo'llanilgan auditorlik usullari va bajarilgan amallarining turi.

O'zbekiston Respublikasida auditorlik faoliyatini tartibga soluvchi me'yoriy hujjatlarda keltirilgan hujjatlar auditorlik tashkilotining ish hujjatlari tarkibiga majburiy tartibda kiritiladi. Ish hujjatlarining shakllari agar O'zbekiston Respublikasidagi auditorlik faoliyatini tartibga solib turuvchi hujjatlar bunday shakllarni nazarda tutmagan bo'lsa, auditorlik tashkiloti tomonidan mustaqil ravishda ishlab chiqiladi. Ta'kidlash joizki, yuqorida nomlari keltirilgan hujjatlar tekshiruvning maqsadi va turidan kelib chiqqan holda ulardan kamida ikkitadan ko'chirma nusxalar olinib, ular auditorlik hisoboti uchun ma'lumot manbasi bo'lib xizmat qiladi. Biroq "auditorlik tekshiruvining maqsadi va turidan qat'iy nazar auditor ish hujjatlari tarkibida quyidagi hujjatlarining nusxalari bo'lishi va saqlanishi majburiy hisoblanadi:

- xo'jalik yurituvchi subyekt Nizomi;
- xo'jalik yurituvchi subyekt ta'sis shartnomalari;

- ro'yxatga olinganligi to'g'risidagi guvoohnoma;
- korxonaning tashkiliy-boshqaruv tuzilishi xususidagi ma'lumotlar aks ettirilgan hujjatlar;
- ta'sis hujjatlari;
- xo'jalik yurituvchi subyekthisob siyosati;
- moliyaviy hisobot shakllari ko'rsatkichlari ishonchligini tasdiqlovchi birlamchi va yig'ma buxgalteriya hujjatlari;
- auditorlik tekshiruvi davriga mos keluvchi moliyaviy(statistik va soliq) hisobot shakllari" [9].

Fikrimizcha, auditorlik tekshiruvi jarayonida tekshirilayotgan xo'jalik yurituvchi subyekt rahbariyatidan tekshiruv uchun ahamiyatli bo'lgan hujjatlarni olish uchun biz tomonimizdan tavsiya etilgan shakl va mazmundagi "hujjatlar so'rovi"ni jo'natishi va tekshiruv yakunida mazkur "hujjatlar so'rovi" bilan tasdiqlangan holatda mijoz-korxonaga rahbariyatiga qaytarilishini ta'minlashi maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Ish hujjatlari auditni o'tkazayotgan auditorlik tashkilotlari mulki tarkibida saqlanadi. Xo'jalik yurituvchi subyekt hujjatlarining ko'chirma nusxalari, shu jumladan, fotonusxalari auditorlik tashkiloti ish hujjatlari tarkibiga ushbu xo'jalik yurituvchi subyektning roziligi bilan kiritilishi mumkin. Audit o'tkazilgan xo'jalik yurituvchi subyekt va boshqa shaxslar, shu jumladan, soliq va davlat organlari, auditorlik tashkilotidan ish hujjatlarini yoki uning ko'chirma nusxalarini to'liq yoki biror-bir qismini taqdim etishini talab qilish huquqiga ega emaslar, to'g'ridan to'g'ri O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida ko'zda tutilgan holatlar bundan mustasno. Auditorlik ish hujjatlarida keltirilgan ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi "Auditorlik faoliyati to'g'risida"gi Qonunida keltirilgan tamoyillarga muvofiq maxfiy saqlanadi va auditorlik tashkiloti tomonidan oshkor etilishi taqiqlanadi.

Amaliyotda auditorlik dalillari quyidagi usul va amallarni qo'llash orqali to'planadi (2-rasm).

2-rasm: Auditorlik dalillarni to'plash usul va amallari¹

Biznigicha, auditorlik ish hujjatlarining mazmuni quyidagi ma'lumotlarni o'zida mujassamlashtirishi maqsadga muvofiq:

- auditorlik tekshiruvini rejalashtirish to'g'risidagi ma'lumotlar;
- auditorlik tekshiruvining shakli, o'tkazish vaqti va hajmi to'g'risidagi yozuvlar;

1 Muallif tomonidan tayyorlangan.

- d) auditorlik tekshiruvi natijalari bo'yicha auditorning fikr-mulohazalari va yakuniy xulosalari;
- e) auditorning fikr-mulohazalari va yakuniy xulosalarini asoslovchi dalillar to'g'risida ma'lumotlar.

Shu o'rinda ta'kidlash joizki, auditor o'z sohasi bo'yicha kuchli mutaxassis bo'lishi yoki tekshiruvni to'g'ri va aniq o'tkazishi mumkin. Lekin, tekshiruv natijalarini barchaga tushunarli va sodda tilda bayon etish, o'rnatilgan shakl va mazmundagi hujjatlarda aks ettira bilmasligi mumkin. Demak, bizningcha, audit natijalarini to'liq, aniq va o'z muddatida ish hujjatlarida aks ettirish auditorning bilimi, malaka va mahoratiga bevosita bog'liq.

Auditning ish hujjatlari tarkibiga kiruvchi hujjatlar ularga kiritilgan ma'lumotlar manbaiga havolalarni yoki ma'lumotlarni asoslovchi dalillarni o'zida mujassamlashtirgan bo'lishi talab etiladi. Agar ish hujjatlarida shartli belgilardan foydalanilgan bo'lsa, u holda bunday belgilar tushuntirib berilishi lozim. Har bir ish hujjati o'zining raqam ko'rsatkichiga ega bo'lishi kerak, deb hisoblaymiz. Bunda raqam ko'rsatkichlarini tuzish va berish tartibi auditorlik tashkilotining ichki standartlarida belgilanishi lozim.

XULOSA

Respublikamiz auditorlik amaliyotida mijoz-korxonalar tomonidan auditorga kompaniyada mavjud bo'lgan barcha hujjatlarni, masalan, ayrim oldi-sotdi shartnomalarini taqdim etmaslik hollari uchraib turadi. Biroq ularni keyinchalik boshqa tekshiruvchi organlarga taqdim etadi. Natijada moliyaviy natijalarni aniqlash, soliqlarni hisob-kitob qilish, shuningdek, auditorlik xulosasini shakllantirishda xatolar kelib chiqadi. Ushbu shartnomalar tekshiruv vaqtida taqdim etilmaganligini isbotlash uchun auditor barcha auditorlik tashkilotlarida o'tkazilgan tadqiqotlar natijasida, tekshiruvlar jarayonida xo'jalik yurituvchi subyektlar tomonidan auditorlarga moliyaviy hisobot ko'rsatkichlarining ishonchlilikini asoslovchi ayrim hujjatlarni ataylab yoki bilmasdan to'liq va o'z muddatida taqdim etilmaslik holatlari ko'plab kuzatildi. Bu esa ayrim hollarda tekshirilayotgan subyekt tomonidan dalillar to'liq taqdim etilmasligi oqibatida, auditorlik tashkiloti tomonidan xo'jalik subyekt faoliyatiga ishonchsiz yoki asossiz xulosa berilishiga sabab bo'lmoqda. Bizningcha, yuqoridagi kabi holatlarga yo'l qo'yilmasligini ta'minlash uchun auditorlik tashkiloti tekshirilayotgan subyekt rahbariyatidan tekshiriladigan hujjatlar to'liq taqdim etilishini kafolatlovchi taqdimnoma xat olishi hamda bu xatni auditorlik hisoboti taqdim etilishidan avval olishi maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz.

Bizningcha, auditorlik tashkilotiga moliyaviy hisobot to'g'risida adolatli va ishonchli xulosani shakllantirishga xizmat qiluvchi barcha axborotlar taqdim etilganligini asoslovchi rasmiy tasdiqlangan taqdimnoma xatni auditorlik hisoboti beriladigan sanada taqdim etish lozimdir. Fikrimizcha, mazkur taqdimnoma xatning ahamiyati shundaki, birinchidan, auditorlik tekshiruvdan keyingi tekshiruvlarda moliyaviy hisobot ko'rsatkichlarining ishonchlilikiga ta'sir etuvchi ayrim hujjatlar o'rganilmaganligi uchun moliyaviy hisobotdagi jiddiy buzilishlarga mijoz rahbariyati javobgarligi ta'minlanadi.

Ikkinchidan, bu hujjat auditorlik tashkiloti uchun auditorlik riski, ya'ni kelgusida auditorning javobgarlik darajasini yanada pasaytiradi. Yuqoridagi mazmundagi taqdimnoma xatda mijoz rahbariyati o'zida mavjud bo'lgan, tekshiruv davridagi barcha birlamchi buxgalteriya hujjatlari, shartnomalar, ta'sischi yig'ilishlari va kuzatuv kengashi majlislarining bayonnomalarini taqdim etganligining e'tirofi yuqorida keltirilgan taqdimnoma xat bandlarida aniq qayd etilishi lozim.

Auditor audit jarayonida tekshiriladigan hujjatlar ro'yxatini tuzishi lozim. Agar auditorlik tekshiruvi va auditorlik xulosasi berilganidan keyin auditorlik tekshiruviga taqdim etilmagan hujjatlar aniqlansa, audit miqyosini cheklash chog'ida yo'l qo'yilgan moliyaviy hisobotdagi jiddiy buzilishlar uchun mijoz rahbariyati javobgar hisoblanadi. Auditorlar esa, tekshiruv yakunida tekshirilgan hujjatlar va taqdimnoma xatdagi hujjatlar ro'yxatini o'zaro solishtirish orqali tahlil qilish natijasida bu holatni baholaydi. Ma'lumki, tekshiruvning eng muhim bosqichlaridan biri bu uning yakuniy bosqichidir. Chunki mazkur bosqichda, tekshiruv natijalari umumlantirib, auditorlik hisoboti va xulosasi shakllantiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Бычкова С.М. Доказательств в аудите / С.М. Бычкова. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 176 с.
2. Ивашкевич В.Б. Завершающая стадия аудиторской проверки / В.Б. Ивашкевич // Аудиторские ведомости – 2007. – №11. – С. 3–7.
3. Робертсон Дж. Аудит / Дж. Робертсон. – М.: KPMG, Аудиторская фирма “Контакт”, 1993. – 496 с.
4. “Auditorlik dalillari” nomli 500 sonli auditning xalqaro standarti. 1999-yil.
5. Большой бухгалтерский словарь/ Ред. А.Н.Азрилиян. – М.: Институт новой экономики, 1999.–570 с.
6. I.N.Qo'ziyev. Auditorlik tekshiruvlari natijalari bo'yicha auditorlik hisobotlari va xulosalarini tuzish masalalari. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 4, iyul-avgust, 2015-yil.
7. “Moliyaviy hisobotlar to'g'risida fikr hosil qilish va hisobot (xulosa) berish” nomli 700-son auditning xalqaro standarti. 1999-yil.
8. 230-son “Auditni hujjatlashtirish” nomli auditning xalqaro standarti. 2000-yil.
9. Мелиев И.И. Impact of audit planning on audit quality: Case study of local audit firms in Uzbekistan. International Journal of economics, Commerce and management united kingdom Vol. V, Issue 11, November 2017, pages 379-385.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

